

- N. J. C. Kouwenberg ed., *The Akkadian Language in Its Semitic Context. Studies in the Akkadian of the Third and Second Millennium BC*, PIHANS 106, Leiden, pp. 84-95
- Krecher 1984 J. Krecher, Sumerische und nichtsumerische Schicht in der Schriftkultur von Ebla, in L. Cagni ed., *Il bilinguismo a Ebla*, Napoli, pp. 139-166
- Parpola 1988 S. Parpola, Proto-Assyrian, in H. Waetzoldt - H. Hauptmann ed., *Wirtschaft und Gesellschaft von Ebla*, HSAO 2, Heidelberg, pp. 293-298
- Pettinato 1981 G. Pettinato, I vocabolari bilingui di Ebla. Problemi di traduzione e di lessicografia sumerico-eblaita, in L. Cagni ed., *La lingua di Ebla*, Napoli, pp. 241-276
- Pettinato 1982 G. Pettinato, *Testi lessicali bilingui della Biblioteca L.2769*, MEE 4, Napoli
- Pettinato 1984 G. Pettinato, Rapporto tra il vocabolario princeps e gli estratti di vocabolario rinvenuti ad Ebla, in L. Cagni ed., *Il bilinguismo a Ebla*, Napoli, pp. 9-49
- Picchioni 1997 S. A. Picchioni, *Testi lessicali monolingui "èš-bar-kin_x"*, MEE 15, Roma
- Steinkeller 1992 P. Steinkeller, with Hand Copies by J. N. Postgate, *Third-Millennium Legal and Administrative Texts in the Iraq Museum, Baghdad*, MesCiv 4, Winona Lake
- von Soden 1988 W. von Soden, Ebla, die früheste Schriftkultur Syriens, in H. Waetzoldt - H. Hauptmann ed., *Wirtschaft und Gesellschaft von Ebla*, HSAO 2, pp. 325-332

Marco BONECHI (18-07-2007) marco.bonechi@icevo.cnr.it

Istituto di Studi sulla Civiltà dell'Egeo e del Vicino Oriente (ICEVO), CNR
Via Gianio della Bella 18, 00162 ROMA (Italia)

54) Texte aus dem 'Palastarchiv' Nebukadnezars, außerhalb von Berlin¹ – Olof Pedersén's Katalog der Texte der Koldewey-Grabungen in Babylon, *Archive und Bibliotheken in Babylon* (2005), gibt erstmals eine wirkliche Vorstellung vom Umfang dieses Materials, einschließlich des zum Teil beträchtlichen Anteils an im Augenblick unauffindbaren Tafeln, die entweder in Bagdad sein sollten oder aber aus dem Grabungshaus gestohlen wurden (vgl. allgemein p. 6f.). Das aufgrund der frühen Veröffentlichung einiger Texte durch Weidner bekannt gewordene Archiv von Rationenlisten und ähnlichen Texten aus dem Nebukadnezarpalast, N1 in Pedersén's Terminologie, umfaßt im Katalog 303 Nummern, aber Pedersén zufolge sind nur 54 Tafeln physisch lokalisiert worden (47 in Berlin, sechs in Istanbul, eine im Field Museum in Chicago). Die Tafelfotos dokumentieren weiteres Material, aber von mehr als zwei Drittel der Nummern ist im Prinzip gar nichts bekannt. Bei anderen Archiven ist das Bild nicht weniger betrüblich.

Es ist allerdings zu erwarten, daß über die von Pedersén bereits in anderen Sammlungen aufgefundenen Koldeweytexte hinaus weiteres Material identifiziert werden kann; die Suche kann dank Pedersén's Arbeit ja nun begonnen werden. Da Museumskontext und Sammlungsgeschichte dabei wichtig sein werden und die Identifikation einer Tafel in einer Sammlung die Präsenz weiterer wahrscheinlich macht, empfiehlt es sich vielleicht, möglichst rasch einen Anfang zu machen. Wir geben hier eine Liste von publizierten und unpublizierten Palasttexten aus verschiedenen Sammlungen, deren Zugehörigkeit zu N1 bisher unerkannt geblieben ist.

Museumsnummer	Publikation	N1-Nummer nach Pedersén
BM 120052		238 (Bab 28325; Pedersén p. 116 Fig. 59)
ML 1.8	<i>ARRIM</i> 7, p. 47 no. 44	142 (Bab 28229; Pedersén p. 114 Fig. 55)
ROM 910x209.353	<i>ROMCT</i> 2, 40	vielleicht 104 (Bab 28191; auf der Basis des Datums)?
ROM 910x209.365	<i>ROMCT</i> 2, 43	vielleicht 112 (Bab 28199) oder 262 (Bab 28352) oder 282 (Bab 28373)
YBC 9652		?
YBC 9657		139 (Bab 28226, Pedersén p. 115 Fig. 57)
YBC 9168	<i>YOS</i> 17, 151	wahrscheinlich 235 (Bab 28322)
YBC 11563		wahrscheinlich 259 (Bab 28349)
YBC 11576		?

1. Diese Miszelle wurde im Rahmen unseres vom Fonds für die Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (Wien) finanzierten START-Projekts *The Economic History of Babylonia in the First Millennium B.C.* verfaßt. Drei der unpublizierten Texte wurden auf der Basis von Umschriften von Projektmitarbeiterinnen identifiziert: YBC 9657 wurde von B. Janković ransliteriert, YBC 9652 und 11576 von Kristin Kleber.

Michael JURSA (18-07-2007) michael.jursa@univie.ac.at
Inst. für Orientalistik, Univ. Wien
Spitalg. 2, Hof 4, A-1090 WIEN (Österreich)

55) Remarques à propos de F. Karahashi, *The Locative-Terminative Verbal Infix in Sumerian* – Dans ASJ 22 (2000 [paru en 2005])¹ 113-133, Mme F. Karahashi a remis en question l'analyse des préfixes du

locatif-terminatif (/directif)² en élément pronominal + /i/ (ELS 234-238 ; v. en dernier lieu G. Zólyomi, dans : M.P. Streck [ed.], *Sprachen des Alten Orients* [2006] 30) et, reprenant une idée de M. Civil³, a proposé de dériver la série en -/i/ de la série en -/a/ suivi d'un loc.-term. *-I- : bi₂- < *ba + I, -ri- < *ra + I, etc. (cf. surtout pp. 116 sq.). Elle synthétise les résultats obtenus dans le tableau suivant (p. 117) :

Conjugation Préfixes	Dative (1SG., 2SG, 3SG.)	Comitative	Terminative	Locative
			Abla-Inst	LT
ba- imma- V- mu-	-a- -ra- -na-	-da-	-ši- -ta-	-ni- -ni-

Elle critique par ailleurs ma distinction entre le loc.-term. et le "préfixe local"⁴ et donne l'impression que celle-ci reposerait dans une large mesure sur la lecture différente d'un seul et même morphème : "Needless to say, it is impossible to distinguish be₇(BI₂)- from bi₂- and -re- from -ri-, be₇- and -re- containing the 'local prefix' while bi₂- and -ri- contain[ing] [sic] the locative-terminative infix" (p. 116)⁵.

Contrairement à ce que j'ai cru à la lecture de l'article de Karahashi, cette hypothèse semble être partagée par bien des collègues⁶, raison pour laquelle un bref commentaire ne devrait pas être inutile. Elle soulève essentiellement deux difficultés :

a) Sur le modèle de *ra + I > -ri- et *na + I > -ni-, on aurait attendu *ma + I > *mi-⁷. Comme ce n'est manifestement pas le cas, Karahashi propose, à titre d'hypothèse, que le datif de la 1^{re} sg. suivi de I est mu-e-, lequel remonterait à *mu + a + I (pp. 117 et 127 sq.). En fait, dans 4 des 7 exemples cités, -e- est l'ergatif de la 2^e sg., dans Houe araire 26 (ex. 35) le "préf. local" (traduire "La bière coule dans les bols"⁸). Restent Dial. 2:193 (ex. 34) et Houe araire 27 (ex. 36), tous deux de lecture et d'interprétations délicates⁹. Comparées à la relative fréquence de (-)mu(-u₃/u₈)(-) (v. n. 7), ces deux formes isolées et peu claires n'ont guère d'importance.

b) Contrairement à ce qu'affirment Karahashi et Rubio (v. n. 5), l'opposition entre loc.-term. et "préf. local" ne repose pas essentiellement sur différentes lectures du même signe. A l'ép. d'Ur III, ils sont systématiquement distingués (bi₂- vs ba-a-, -ri- vs -ra-a-, ni- vs -na-a-, etc.), à l'ép. pB distingués dans le cas de bi₂- vs ba-e- (ELS 244 sq.)¹⁰. C'est exclusivement dans le cas de -ri- que l'on peut hésiter entre plusieurs analyses différentes : loc.-term. de la 2^e sg., datif de la 2^e sg. + "préf. local" et ablatif + "préf. local" (ELS 244-246 ; pour l'ablatif, comp. Karahashi 128 sq.).

Karahashi elle-même est contrainte de supposer que ba-a- et ba-e- d'une part et bi₂- de l'autre sont différentes graphies d'une seule et même séquence morphématique, *ba + I (pp. 118 sq.)¹¹. Elle ne donne pas d'explication sur la grande rareté des alternances entre ba-e- et bi₂- dans les textes pB (pour LSU, cf. ELS 242) et sur le fait que bi₂- et ba-a- se rencontrent dans des contextes différents à Ur III (bi₂(-in)-du₁₁, ba-a-ġar/ġa₂-ar, etc. ; s'il y a "alternances", comme entre ki-ba ba-a-ġa₂-ar et ki-ba bi₂(-in)-ġa₂-ar, elles s'expliquent par l'opposition passif vs actif [B. Jagersma, NABU 2006/93]). En fait, même les quelques exemples cités par Karahashi aux pp. 119 sq. suffisent à faire ressortir une claire distinction : à une exception près (7b = Home of the fish 138 ; comp. toutefois la traduction de Black *et al.* dans LAS 243, C 1 sq.), tous les ba-a-/ba-e- sont attestés dans des formes intransitives ou passives¹² et tous les bi₂- dans des formes transitives actives. La conclusion s'impose d'elle-même : ba-a-/ba-e- et bi₂- sont morphologiquement distincts — d'après moi {ba + e/j} vs {bi}, mais là n'est pas l'essentiel.

J'aimerais terminer cette note par de brèves remarques concernant d'une part im-ma- (et im-mi-), de l'autre la structure des formes mu-ni- vs mi-ni-, mu-ra- vs ma-ra- et mu-ri- vs mi-ri-.

a) En Europe, im-ma- est aujourd'hui généralement analysé en {(i +) m + ba} (ELS 280 sq. avec litt. ant. ; B. Jagersma, BiOr. 50 [1993] 424 sq. ; D.O. Edzard, *Sumerian Grammar* [= HdO 71, 2003] 92 sq. ; G. Zólyomi, dans : M.P. Streck [ed.], *Sprachen des Alten Orients* [2006] 32)¹³, et ceci pour bien des raisons : 1) ba- et im-ma- ont une contrainte distributionnelle commune qui est frappante (ils peuvent être suivis de -an-da/ši/ta-, mais pas de -ab-da-/ši/ta-) et un comportement syntaxique identique ; 2) ils se rencontrent dans des contextes analogues (cf. par ex. B. Jagersma, *loc. cit.*) ; 3) (-)Vm-ma- alterne sporadiquement avec (-)Vm-ba- ; 4) les textes grammaticaux dérivent (-)Vm-ma- de {...} m + ba}.

Quoique Karahashi mentionne en passant (p. 115 n. 7) cette analyse, elle retourne sans discussion ni une quelconque justification à l'hypothèse de G.B. Gragg, à savoir que im-ma- est un préfixe inanalysable (p. 122 ; de même P. Michalowski [*loc. cit.* n. 6] et Rubio, *Sumerian Morphology* 1348 ["im-ma has to be regarded as a conjugation prefix in its own right"]). Je vois mal comment une telle manière de procéder peut contribuer à faire progresser la sumérologie.

b) Aux pp. 123-125, elle traite les alternances (neutralisées après préf. I) entre mu-ni- et mi-ni-, mu-ra- et ma-ra- et mu-ri- et mi-ri- (pas dans cet ordre), considérées le plus souvent comme purement graphiques. La chose me semble un peu difficile pour une double raison :

1) D'une part, il y a peu d'alternances dans les différents duplicats à l'intérieur d'une seule et même ligne. A en croire des statistiques que j'avais faites il y a quelques cinq ans, on a (dans les textes littéraires et

les inscriptions royales) :

mi-ni- // mu-ni- : 20 attestations sur 692.

ma-ra- // mu-ra- : 7 attestations sur 120.

mi-ri // mu-ri : 0 attestation sur 33.

2) Il y a par ailleurs des passages où les deux séries sont en opposition (ELS 273 ; M. Civil, JAOS 120 [2000] 676 ; Karahashi p. 124¹⁴).

Je n'ai pas d'explication convaincante à proposer pour ce phénomène, mais au lieu de le balayer sous le tapis, il faudrait l'étudier systématiquement. Théoriquement envisageable serait une opposition entre {m + ni/ra/ri} = /mni/, /mra/ et /mri/ ou /mini/, /mara/ et /miri/ vs {mu + ni/ra/ri} = /muni/, /mura/ et /muri/. La grande rareté de mi-ni- où -ni- est le loc.-term. de la 3^e sg. pers. (ELS 274 et n. 753) et l'absence de *ma-na-pourraient avoir des raisons purement phonétiques : contrairement au locatif -ni- = /ni/ (de là la non-occurrence de *mi-in-ni-), le loc.-term. (-Vn)-ni- recouvre probabl. /mni/ et le datif (-Vn)-na- /nna/ (B. Jagersma).

1. Dans le cas d'ASJ, il faudrait introduire une troisième date : celle de la livraison. Je n'ai pu obtenir ASJ 22 que par l'entremise d'amis, les voies usuelles s'étant révélées inefficaces. Je connais des collègues qui n'ont toujours pas reçu l'ouvrage — ce qui vaut pour moi concernant un autre volume de la série : S.M. Maul, *Die Inschriften von Tall Taban* [...], ASJ SS 22 (2005).

2. Les problèmes terminologiques soulevés par la dénomination de ces préfixes sont insolubles. "Locatif-terminatif" n'est pas très heureux, puisqu'inconnu en linguistique générale et en linguistique typologique, mais il a l'avantage, pour cette raison même, de ne pas susciter de fausses associations. "Directif", introduit par J. Krecher et utilisé aujourd'hui par la majorité des sumérologues, est imprécis, étant donné que dans son acception locale, /e, i/ dénote la position contiguë à un lieu, qu'il y ait ou non un mouvement précédent (un vrai directif est notre "terminatif"). Dans mes cours, j'utilisais parfois "adessif", lequel implique (contrairement à "directif", toutefois pas étymologiquement) une contiguïté sans mouvement précédent. Bref, on ne s'en sort pas !

3. Dans J.N. Postgate, JCS 26 (1974) 20 n. 11 ; cf. aussi Civil, AOAT 25 (1976) 90 n. 28.

4. Dans le cadre de cette note, la question de savoir si on a affaire à des allomorphes au sens strict (G. Zólyomi, B. Jagersma) ou dans une acception plus lâche (Attinger) est sans importance.

5. Plus explicite encore est G. Rubio, Sumerian Morphology, dans : A.S. Kaye (ed.), *Morphologies of Asia and Africa I-II* (2006) 1327-1379 (désormais Rubio, Sumerian Morphology) p. 1356 : "Attinger proposed a set of alternations that depend on different readings of the same sign (be₇- = bi₂- and -re- = -ri-), which is evidently grounded in Falkenstein's approach to similar problems of writing interface".

6. Cf. par ex. P. Michalowski, dans : R.D. Woodard (ed.), *The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages* (2004) 44 et Rubio, Sumerian Morphology 1346 sq. et 1356 sq.

7. Selon ma reconstruction, le loc.-term. de la 1^{re} sg. est écrit (-)mu(-u₃/u₈)(-) ; v. en dernier lieu NABU 2004/75.

8. D'après Karahashi, le roi de la ligne précédente serait toujours le sujet ; si tel était le cas, il n'y aurait pas de raison de répéter lugal(-e) à la ligne suivante.

9. Dans Dial. 2:193 (cf. C. Wilcke, ZA 59 [1969] 91 n. 91), le texte publié de Nippur (TMH NF 3, 42 iii 36) a ugula ge₄-me-a-aš ġu₁₀-ne-ka šu-ġ[a₂ ...] (ce qui exclut l'interprétation de Karahashi), celui d'Ur (UET 6, 64 + 633 rev. ii' 6') [...] a-aš-ġu₁₀-ne šu-ġa₂ mu-e-šum₂. Pour Houe araire 27, cf. W. Sallaberger, *Der kultische Kalender* (1993) I 188 ; les duplicats oscillent entre lugal-e (F et H) et lugal (E et A"). Dans les deux passages, on a probabl. affaire au "préf. local" dans une forme verbale transitive, un phénomène, reconnaissons-le, très rare (ELS 242 et n. 607 ; v. aussi NABU 2000/44).

10. be₇- est une graphie non-standard pas sûrement attestée (ELS 245) ; elle n'a jamais joué un quelconque rôle dans mon argumentation.

11. Voir dans ba-a-/ba-e- une "variante" de "ba-i₃-" (comp. pp. 117 sq.) ne ferait que déplacer le problème : ba-a-/ba-e- et ba-NI- sont également strictement distingués (pour LSU, cf. ELS 242).

12. Pour na-ba-a-du₃ (6a), cf. ELS 246 et n. 627.

13. Je ne puis discuter ici la critique de M.J. Geller dans son compte rendu d'ELS (Or. 67 [1998] 131 sq.) ; elle me semble toutefois reposer sur une lecture un peu hâtive (il attribue ainsi l'analyse {i + m + b + a} à Falkenstein, laquelle aurait été adoptée par Thomsen ; pour nam-ba-/nam-bi₂-, cf. ELS 277 sq.).

14. Sa conclusion que "[t]his could show that the orthography did not matter to the scribes" est pour le moins surprenante.

Pascal ATTINGER (24-07-2007) pascal.atteringer@arch.unibe.ch
Seftigenstr. 42, CH 3007-BERNE (Suisse)

56) Le nom du désert en amorrite – ARM XIV 78 raconte une de ces histoires peu édifiantes d'où il ressort que le roi de Mari attachait plus d'importance à être solidaire (ou complice) de ses contribuables que le roi de justice dont on pare un peu trop souvent l'image royale des souverains mésopotamiens.

En reprenant le texte dans L^AP^O 18 929, j'avais été gêné par le e-ēš de la l. 11 qui clot l'énumération des noms tribaux et où il était question d'expédier les deux malheureux Zalmaqéens pour qu'on n'en entende plus parler. Il m'apparaît toujours qu'en faire comme Maurice Birot un « lieu habité », en renvoyant au mot de